

विवेकानन्दस्य तत्त्वचिन्तनम्

SRILAXMI ADIGA

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id -sriltantry@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

स्वामी विवेकानन्दः विश्वधर्मसम्मेलने भारतीय संस्कृतेः उपादेयतां श्रेष्ठतां च प्रादर्शयत् । विविधानि पुस्तकानि ग्रन्थालयतः आनीय तृष्णायाः निवारणाय पठति स्म सः । विशेषतया भगवतः सृष्टिरहस्यानि तं सम्मोहयन्ति स्म । न केवलम् इतिहासं, विज्ञानशास्त्रं प्राश्नात्यतत्त्वशास्त्रमपि सम्यगधीतवान् सः । अध्ययनेन तस्य मेधाशक्तिः विकसिता भवति स्म । सन्देहसन्दोहाः तं परितः भवन्ति स्म, सः अन्धविश्वासान् मनसः तिरस्कर्तुं शक्तवान् , तत्त्वस्य साक्षात्कारन्तु न प्राप्तवान् । प्रसिद्धपण्डितान् संदृश्य, स्वसन्देहान् तेषु निवेद्य तेषां मार्गदर्शनं प्रार्थयते स्म । तर्कवितर्केषु पण्डिताः एकमन्यो विशिष्यन्ते स्म, किन्तु तेषां तर्काः नरेन्द्रस्य तृप्तिकराः नासन् । तेषां विचारशैली शिथिला, पुरातनी आसीत् । तेषु कस्यचन वा देवस्य साक्षात्कारानुभूते अविद्यमानत्वान् तद्विचारधारा नरेन्द्रस्य अतृप्तिकरी आसीत् । तादृशस्य महापुरुषस्य जीवनमौल्यानि, तेन बोधिताः तात्त्विकविचाराः अस्मान् सर्वसमस्यासागरतः दूरीकुर्वन्ति इत्यत्र नास्ति संशीतिः ।

प्रास्ताविकम्

सन्ति बहवो भारतस्य वरपुत्राः येषु अविस्मरणीयः स्वामी विवेकानन्दः । सः विश्वधर्मसम्मेलने भारतीय संस्कृतेः उपादेयतां श्रेष्ठतां च प्रादर्शयत् । बङ्गप्रान्तस्य कोलकातानगरे त्रिषष्ट्याधिक-अष्टादशशततमे (१८६३) वर्षे जनवरी मासस्य द्वादशे दिने एतस्य जन्म अभवत् । तस्य पिता श्री विश्वनाथदत्तमहोदयः । पूर्वं तस्य नाम नरेन्द्रनाथदत्तः इति आसीत् । एषः उत्साही, हास्यप्रियः, करुणापरः च आसीत् । अध्ययनपटुरयं, नरेन्द्रः शास्त्रीयसङ्गीतस्य अभ्यासं करोति स्म । प्रतिदिनं व्यायामं करोति स्म । ध्यानसिद्धः अयं भूमध्ये ज्योतिरेकं पश्यति स्म । ईश्वर-जिज्ञासुः अयं सर्वान् पृच्छति स्म यत् किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान् ? इति । ईश्वरं ज्ञातुं पाश्चात्यदर्शनस्य भारतीयदर्शनस्य च गम्भीरम् अध्ययनं कुर्वन् अयं नरेन्द्रः विश्वविद्यालयस्य स्नातकपदवीम् अधिगतवान् । अस्मिन्नेव समये दैवयोगात् दक्षिणेश्वरस्थे कालीमन्दिरे परमहंसस्य रामकृष्णदेवस्य दर्शनं तेन प्राप्तम् । रामकृष्णमुद्दिश्य नरेन्द्रः पृष्टवान् । 'किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान् ?' इति । 'आम् । त्वामिव ईश्वरमपि पश्यामि ' इति श्रीरामकृष्ण देवः स्मयमानः अवदत् । एष एव महापुरुषः नरेन्द्रस्य अध्यात्म-गुरुः अभवत् ।

विषयप्रस्तुति:

सन्यासदीक्षानन्तरं नरेन्द्रस्य नाम विवेकानन्दः इति अभवत् । अयं च नरेन्द्रः भारतभ्रमणं योगसाधनां च कृत्वा त्रिनवत्यधिकाष्टादशत (१८९३) तमे वर्षे अमेरिकादेशस्य शिकागोनगरे विश्वधर्मस्य भायां भारतस्य गौरवं प्रतिष्ठापितवान् । तत्र सम्भास्थले विविध धर्मग्रन्थाः एकस्य उपरि एकः इति क्रमेण स्थापिताः आसन् । संयोगवशात् श्रीमद्भगवद्गीता सर्वेषां पुस्तकानाम् अधः आसीत् । एकः अमेरिकावासी उपहासपूर्वकम् अवदत् – 'स्वामिन् । भवतां गीता सर्वेषां धर्मग्रन्थानाम् अधः वर्तते' इति । प्रत्युत्पन्नमतिः स्वामी विवेकानन्दः हसन्नेव प्रत्यवदत् – 'आम् , सत्यम् । आधारशिला तु अध एव भवति । सा यदि बहिः स्वीक्रियेत तर्हि समग्रम् अधः पतिष्यति' इति हसन् एव उत्तरं प्रदत्तवान् । एतेने सर्वेऽपि चमत्कृताः अभवन् । ततः विदेशेषु वेदान्तधर्मस्य प्रचारं कृत्वा भारतं प्रत्यागतः सः देशोद्धाराय युवकान् प्रेरितवान् । जनसेवा, स्वास्थ्यरक्षा, स्त्रीशिक्षा आधुनिकप्रौद्योगिकी प्रभृतिषु क्षेत्रेषु असाधारणं कार्यं कर्तुं 'रामकृष्णमिशन' इति संस्था संस्थाप्य जनेषु शक्तिजागरणं कृतवान् । स्वामिविवेकानन्दस्य अयं सन्देशः अद्यापि भारतीयान् प्रेरयति – "उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्तिबोधत" इति ।

बाल्यम् – नरेन्द्रस्य जनकः न्यायावादी आसीत् । प्रतिदिनं विविधकुलजाः न्यायार्थिनः बहवः तद्गृहमायान्ति स्म । तद्गृहं धर्मशाला इव भवति स्म । ते सर्वेऽपि तत्रैव अल्पाहारं भोजनं च कुर्वन्ति स्म । भोजननन्तरं धूमपानार्थं हुक्कानां प्रदानं तत्र सम्प्रदायः आसीत् । तत्र एकैककुलजानां प्रत्येकतया हुक्का भवति स्म । इतरकुलजानां हुक्काम् अहं पिबामि चेत् किं भवतीति ज्ञातव्यम् इति नरेन्द्रस्य उत्सुकता आसीत् । एकस्मिन् दिने तादृशप्रयोगं कृतवानपि । अनर्थं न किञ्चित् जातम् । कुन्तभेदाः निरर्थकाः इति सः तदानीमेव निर्णीतवान् ।

जीवनलक्ष्यम्

"वार्धक्यलक्षणानि बाल्ये एव द्रष्टुं शक्यते" इति सूक्तिः करुणार्द्रहृदयस्य नरेन्द्रस्य विषये सम्पूर्णतया सत्यार्था अभवत् । एकदा तत्रत्य व्यायामशालायां व्यायामविन्यासानां प्रदर्शनम् आसीत् अनूह्यतया एका भारयुक्ता अयशशलाका सन्दर्शकेषु कस्यचन नाविकस्योपरि पतिता । स च मूर्च्छितः । आरक्षकाः प्रश्नं करिष्यन्तीति सन्दर्शकाः सर्वे भयेन पलापिताः । नरेन्द्रः द्वयोः मित्रयोः साहाय्येन व्रणितस्य नाविकस्य प्रथमचिकित्सां कृतवान् । अन्यस्मिन् सन्दर्भे अश्वशकटस्य चक्रयोरधः पतितं किञ्चन मित्रं नरेन्द्रः चक्रयोर्मध्यतः बहिरानीय रक्षितवान् । अपि च अज्ञातं बालकं कञ्चन रक्षितवान् । तीव्रज्वरेण माध्येमार्गं नष्टप्रज्ञं तं बालकं स्वगृहं नीत्वा तस्य सेवामकरोत् । नरेन्द्रः न केवलं क्रीडासु निपुणः, विद्यास्वपि सः निपुणः एव । यं कञ्चन पाठम् एकवारं पठित्वा अक्षरशः सर्वं स्मरति स्म सः । तस्य स्मरणशक्तिः अपूर्वा आसीत् । अध्ययने विजयप्राप्तेः मूलकारणं तस्य एकाग्रता एव । विश्वनाथदत्तः यदा यदा समयः लभ्यते तदा तदा नरेन्द्रमेव बोधयति स्म " सत्यधर्मयुतं मार्गं यावदनुसरति भवान् तावत् कस्मादपि भयं अनुभोक्तव्यं नास्ति । दुष्टानां वशः मा भवतु । आत्मगौरवं सर्वदा रक्षतु भवान् । स्वमते प्रेम इत्यस्य अर्थः परमते द्वेषः न ।

देशभक्तिरस्ति चेत् एव मानवः सुखेन जीवति । परदेशीयाः शत्रवः अस्माकं देशस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः चेदपि अस्माकं देशस्य प्राचीनां महिमान्वितां संस्कृतिं ते हर्तुं न शक्नुवन्ति ” इति ।

स्वकुमारस्य नरेन्द्रस्य मधुरं कण्ठस्वरं श्रोतुम् इच्छति स्म पिता । भक्तिगीतानाम् आलापनसमये नरेन्द्रस्य मुखमु उज्वलं प्रकाशते स्म । नरेन्द्रः जननीं प्राणसमं प्रीणाति स्म । तां साक्षात् देवतां मनुते स्म । तस्य चिन्तनानुसारं त्यागे मातृसमः जनः अन्यः कोऽपि न भवति । न केवलं गृहे किन्तु समाजेऽपि तस्याः कृते अत्युन्नतस्थानं दातव्यम् इति च तस्य चिन्तनम् । जनकेऽपि नरेन्द्रे अपारं प्रीत्यादरवान् आसीत् । सर्वमिदं तस्य स्वेच्छायाः, स्वतन्त्रविहाराणां वा प्रतिबन्धकं नासीत् । पितरमुद्दिश्यापि स्वाभिप्रायान् स्पष्टतया प्रकटयामास सः । “आतिथ्यमिति सत्यमेव सुगुणः, किन्तु अलसानां कृते भोजनदानं किमुचितम् ? धूमपानाय तेषाम् कृते धूमवर्तिकानां, हुक्कानां प्रदानं न्याय्यं वा ?” इति । पितरं दृढं पृच्छति स्म । तस्य पिता तु ‘पुत्र ! तेषां कष्टानि भवान् न जानाति, धूमपानावसरे वा ते स्वजीवनस्य कष्टं विस्मरेयुः इति वदति स्म । तादृशानां सामान्यजनानां कष्टं ज्ञात्वा तेषां परिहारोपायं सदा चिन्तयति स्म ।

अन्धविश्वासानां दूरीकरणम्

१८८० तमे वर्षे नरेन्द्रः माध्यमिकपरिक्षां समाप्य मेट्रिक्युलेषन्, कलाशाला-प्रवेशपरीक्षाञ्जोत्तीर्णवान् । सः काञ्चन कलाशालां प्राविशत् । तस्यं ज्ञानतृष्णः दिने दिने वर्धते स्म । विविधानि पुस्तकानि ग्रन्थालयतः आनीय तृष्णायाः निवारणाय पठति स्म सः । विशेषतया भगवतः सृष्टिरहस्यानि तं सम्मोहयन्ति स्म । न केवलम् इतिहासं, विज्ञानशास्त्रं प्राश्नात्यतत्त्वशास्त्रमपि सम्यगधीतवान् सः । अध्ययनेन तस्य मेधाशक्तिः विकसिता भवति स्म । सन्देहसन्दोहाः तं परितः भवन्ति स्म, अन्धविश्वासान् मनसः सः तिरस्कर्तुं शक्तवान्, तत्त्वस्य साक्षात्कारन्तु न प्राप्तवान् ।

प्रसिद्धपण्डितान् सदृश्य, स्वसन्देहान् तेषु निवेद्य तेषां मार्गदर्शनं प्रार्थयते स्म । तर्कवितर्केषु पण्डिताः एकमन्यो विशिष्यन्ते स्म, किन्तु तेषां तर्काः नरेन्द्रस्य तृप्तिकराः नासन् । तेषां विचारशैली शिथिला, पुरातनी आसीत् । तेषु कस्यचन वा देवस्य साक्षात्कारानुभूते अविद्यमानत्वान् तद्विचारधारा नरेन्द्रस्य अतृप्तिकरी आसीत् ।

आशयसाफल्यम् –

भारतदेशे पदन्यासात् पूर्वमेवस्वामिनः कीर्तिः दिगन्तव्याप्ता अभवत् । २८९७ संवत्सरे जनवरी १५ दिनाङ्के सः कोलम्बो नगरे यदा पादं स्थापिवान् तदा तस्य चक्रवर्तिनः इव स्वागतोपचारा अभवन् । सः यदा मद्रास् नगररेलस्थानं प्राप्तवान् तदा असंख्याकाः अभिमानिनः स्वागतं चक्रुः । अभिमानिनः तेन उपविष्टं शकटं स्वयं कर्षन्तः शोभां कल्पितवन्तः, तदा प्रशंसावाक्यानां पुष्पमालानां वा मितिरेव नासीत् । स्वामी यत्र यत्र गतवान् तत्र सर्वत्र स्वगुरुदेवस्य सन्देशं श्रावितवान् । अभ्यर्थितवातां सर्वेषां कृते आध्यात्मिकतायाः साधने मार्गदर्शनं कृतवान् सः । सोदरसंन्यासिनः मानवसेवायै अङ्कितजीवनाः अभवन् । स्वीयमोक्षाय इच्छाऽपि स्वार्थपूर्णा एव इति वारं वारं स वदति स्म । ‘भारतदेशे बाधाग्रस्तः एकः अपि न भवेत् । तावदवधि

अहं मोक्षं न इच्छामि' इति वदति स्म स्वामी । संस्थारूपेण सेवाकार्यं भवेत् । तदैव सानाजिकसेवा साध्या भवतीति सः चिन्तितवान् । १८९७ संवत्सरे 'श्रीरामकृष्णमिवन्' इति संस्थां प्रारभ्य तस्याः सिद्धान्तानां , लक्ष्यस्य च रूपकल्पनां कृतवान् । वर्षद्वयानन्तरं गङ्गानदीतीरे बेलूरुसमीपे किञ्चित् स्थलं क्रीत्वा भवनानि निर्माय श्रीरामकृष्णमठं स्थापितवान् स्वामी ।

विरामरहित कार्यैः स्वामिनः स्वास्थ्यं क्षीणम् अभवत् । विश्रान्तये हिमालयेषु अनुकूलपर्वतप्रदेशात् अकेकान् आश्रितवान् । तत्रापि स्वसेवाकार्यम् अनुवर्तयति स्म, जनानाम् अभ्यर्थनानुसारम् उत्तरभारते बहुनि पट्टणानि सः दृष्टवान्, अमेरिकाशिष्याणाम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य पुनरेकवारं अमेरिकादेशपर्यटनं कृतवान् । प्यारिस् नगरे प्रचलितासु धर्मसभासु भागं गृहीत्वा भारतं प्रत्यागतवान् । शिष्यैः बहुधा अनुतीतोऽपि विश्रान्तिं न स्वीकरोति स्म सः । सः अन्तर्मुखी जातः । शरीरं दुर्बलं जातम् । मनः जागरितम् , आत्मा उत्तेजितः च आसीत्।

१९०२ संवत्सरे जुलै ४ दिनाङ्के सः यथापूर्वं शिष्यान् पाठान् बोधितवान् । भोजनानन्तरं किञ्चिदिव विश्रान्तिं स्वीकृतवान् । किञ्चित्कालानन्तरं कोऽपि परिणामः जातः इव । अनुचरैः सह वार्तालापं कुर्वन्, हास्योक्तीः वदन् आनन्देन किञ्चित् कालं यापितवान् । रात्रौ नववादनसमये श्रान्तः इव दृष्टः । तस्य हस्तौ कम्पमानौ आस्ताम्, दीर्घं निश्वस्य निद्रां कृतवान् । अचिरात् सः महासमाधिं प्राप्तवान् । तस्य शिष्याः, सोदरसन्यासिनः अनाथा वयमिति शिशवः इव रोदनम् अकुर्वन् । स्वामी इदानीं नास्ति । तस्य वचांसि तु शाश्वतानि सति । लक्षराः जनानां कृते स्फूर्तिं यच्छन्ति । एतत् पुनरेकवारं स्मरन्तु – “महापुरुषाणां, महर्षीणां च औरसाः अपत्यानि वयमिति भवन्तः आनन्दम् अनुभवन्तः जीवन्तु, अकिञ्चनानां भाग्यहीनानां समुद्धरणाय सम्पन्नाः यावदग्रे नायान्ति, लुण्ठनतत्त्वस्य नाशः यावत् न भवति तावत् भारतदेशः श्मशानवाटिका एव भवति । निर्धनकृषिकस्य कुटीरात् भारतमातृदेवी नूतनाशक्त्या उदयं प्राप्नुयात् । धीवरगृहेषु सा अवतरतु । पादरक्षानिर्मातुः विथीसम्मार्जकस्य पर्णशालाभ्यः सा बहिरायातु, धान्यागारेषु, कर्मागारेषु सा प्रतिष्ठिता भवतु । सर्वत्र पर्वतेषु, उपत्यकासु, कन्दरेषु नवभारतोदयगीतं प्रतिध्वनिभिः नर्तयतु विश्वम्” इति ।

उपसंहारः

विवेकानन्दः स्वजीवितस्य अल्पकालेनैव सर्वेषां अत्यन्तम् अनुशासनबद्धस्फूर्तिदायकः, श्रेष्ठज्ञानी च सन् जीवनं यापितवान् । सः सर्वान् भारतीयान् उद्दिश्य “अस्माभिः केवलं इन्द्रियभोगैः जीवनयापनं न करणीयम्। परमपवित्रायाः जगन्मातुः मङ्गलाय, परमश्रेष्ठताप्राप्त्यै च सदा अस्मज्जीवनपुष्पं समर्पितं स्यात् । तस्य जीवनतत्त्वानि अस्माकं जीवने अपि सन्मार्गदर्शकानि भवन्तु । वयं मौढ्यसम्प्रदायान् अनुसरन्तः केवलं स्वार्थचिन्तनं न कुर्याम् । सदा परहिताय, सतां मार्गम् अनुसरन्तः ध्येयं स्मरेम, सुन्दरं सुखमयं जीवनं कुर्याम् ।

परामर्शग्रन्थाः

- * <https://asakthi.com/swami-vivekananda-bagge-prabandha>
- * <https://kannadapdf.com/swami-vivekananda-information-in-kannada/>
- * <https://www.applicationformpdf.com/swami-vivekananda-biography-pdf/>